

GESTÃO DE TALENTOS: um Estudo dos Desafios nas Pequenas Empresas

Maurício de Souza Barreto¹, Rodrigo Cardoso de Oliveira, Simone Aparecida Alves de Souza Silva³

^{1,2,3}(Centro Universitário Campo Limpo Paulista, Brasil)

RESUMO: O processo de gestão de pessoas acompanha as mudanças promovidas pelo avanço da tecnologia, competitividade, inovações e globalização. A retenção de talentos, em especial nas micro e pequenas empresas (PMES), se torna um desafio devido às mesmas necessitarem desses potenciais talentos para auxiliar no seu desenvolvimento, crescimento e permanência no mercado. É preciso agir de forma estratégica para mantê-los. O objetivo deste artigo foi identificar os desafios para a gestão de talentos nas PMEs. Para este estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica por meio da análise de artigos e publicações relevantes sobre o tema e a pesquisa descritiva. Os resultados indicam que é preciso que as PMEs criem políticas e planos que promovam o clima organizacional, bem-estar do colaborador e desenvolva os talentos, para que possam aperfeiçoar seus processos.

Palavras-Chave: Gestão de Pessoas; Retenção de Talentos; Bem-estar no trabalho

ABSTRACT: The process of managing people accompanies the changes promoted by the advancement of technology, competitiveness, innovation and globalization. The retention of talent, especially in micro and small enterprises (SMES), becomes a challenge due to the same need of these potential talents to help in its development, growth and permanence in the market. We need to act strategically to keep them. The objective of this article was to identify the challenges for talent management in SMEs. For this study was used to bibliographic research through the analysis of relevant articles and publications about the theme and the descriptive research. The results indicate that it is necessary that the SMES to create policies and plans that promote the organizational climate, employee well-being and develop the talents, so that they can improve their processes.

Keywords: People Management; retention of Talents; Well-being at work

1 INTRODUÇÃO

Para as empresas manterem-se competitivas no mercado diante da intensidade e frequência das mudanças provocadas por fatores como o processo de globalização, o avanço tecnológico e o acirramento da competitividade é preciso investir em gestão de pessoas (GP).

Segundo Johnason (2009) o processo de GP é a abordagem estratégica para o gerenciamento eficiente de pessoas em uma empresa, para que negócios obtenham vantagem competitiva.

O investimento em GP deve potencializar o conhecimento humano, estimular as pessoas a auxiliarem a empresa diante dessas constantes transformações, permitindo a resiliência frente aos concorrentes. Nesse sentido, de acordo com o SEBRAE (2019) o empresário deve motivar os colaboradores através de inovações, para uma escolha assertiva a respeito da mão de obra, treinamento e valorização, entendendo as suas características e estimulando todo o potencial.

Como reflexo, aumentará a satisfação individual e coletiva promovendo o desenvolvimento empresarial sistêmico. Algumas ações nas empresas, como estruturar a área de Recursos Humanos (RH), criação de programas para estimular a atração, manutenção e principalmente a retenção de talentos, agregam valor aos negócios. Para Matis L. R et al. (2012), o capital humano (CH) é o valor coletivo das capacidades, conhecimento, habilidades, experiências de vida e motivação da força de trabalho.

A retenção de talentos, em especial nas micro e pequenas empresas é desafiadora, devido aos baixos investimentos em gestão de pessoas, o que pode comprometer a admissão e manutenção de talentos para auxiliarem no seu desenvolvimento, crescimento e permanência no mercado. Conforme SEBRAE (2013), a retenção de talentos tem início momentos antes da admissão do colaborador, sendo uma causa corriqueira para desligamentos um conflito entre perfis pessoais e desejados. Tal situação é mais comum em empresas que não possuem uma política de cargos e salários, principal causa da não retenção de talentos, isto pode ser demonstrado pelos altos índices de rotatividade de pessoal nas PMEs, ocasionando maiores custos, perda dos colaboradores e da competitividade

O objetivo deste estudo foi identificar os desafios para a gestão de talentos nas PMEs. Foram utilizadas a pesquisa bibliográfica e descritiva. Os resultados indicam a necessidade de repensar estrategicamente as políticas de gestão de pessoas, para aperfeiçoar a admissão e retenção de talentos, reduzindo custos, melhorando o clima organizacional e o bem-estar do colaborador.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica esta dividida em 3 partes, na primeira parte aborda-se a gestão de pessoas, na segunda a gestão e retenção de talentos e na terceira o clima organizacional.

2.1 GESTÃO DE PESSOAS

As organizações estão cada vez mais competitivas e isto decorre de fatores como: globalização, avanço tecnológico, redução de custos, maior exigência dos clientes e outros, o que faz com que as empresas busquem uma atuação estável entre seus concorrentes e qualidade nos seus produtos e serviços (DUTRA, 2004).

Os maiores ativos das empresas deixam de ser físicos, tais como prédios, instalações, sistemas, e passam a ser intangíveis. Neste sentido, o capital intelectual através dos indivíduos torna-se elementos imprescindíveis para o incremento de estratégias voltadas à maximização de resultados e principalmente de valores distintos. Para as empresas permanecerem neste acirrado mercado e lograr êxito, os colaboradores passam a ser fator determinante (OHMAE, 1996).

Boutellier e Karyotis (2010) afirmam que o Capital Intelectual envolve três dimensões: humana (conhecimento do assunto e capacidade de execução), estrutural (organização dos processos, trabalho em equipe) e relacional (relacionamento com os clientes e fornecedores).

O segredo do sucesso das organizações, deve-se a integração e alinhamento das pessoas aos objetivos corporativos, desenvolvimento de conhecimentos, competências, habilidades para estimular talentos e desenvolver massa crítica (CHIAVENATO, 2009). Para Ribeiro (2012), além destes aspectos, deve-se melhorar a qualidade de vida no trabalho, incentivar as políticas éticas e o comportamento social na empresa.

Conforme Stédile e Fumagalli (2017), a gestão de pessoas é sistêmica, sendo de responsabilidade de toda a empresa e não apenas de um determinado departamento. Desta forma, os processos de trabalho devem levar em consideração a valorização das pessoas que representam o diferencial das organizações. Um dos desafios é que o papel do gestor de RH na visão de liderança responsável não pode ser negligenciado (BHATTACHARYA et al., 2009).

2.2 – GESTÃO E RETENÇÃO DE TALENTOS

Michaels, Handfield e Axerold (2002) conceituam o talento como um conjunto de habilidades de uma pessoa, abrangendo os dons, o conhecimento, a experiência, a inteligência,

o discernimento, a atitude, o caráter, os impulsos inatos e a capacidade de aprender. Para Chowdhury (2003), talento é a capacidade aplicada à criação de valor, portanto são as pessoas que contribuem ao máximo com a empresa e que precisam ser reconhecidas, estimuladas e recompensadas.

As organizações bem-sucedidas serão aquelas que levarem a sério a crença de que sua vantagem competitiva está consolidada no desenvolvimento e crescimento das pessoas dentro da organização. Desse modo, a verdadeira genialidade de um líder bem-sucedido não será obter conquistas pessoais e sim libertar o talento de outras pessoas (NETO E MAZZA, 2015).

Para que a empresa possa reter seus talentos deve haver um comprometimento entre o colaborador e a organização, e que, as necessidades psicológicas ao serem satisfeitas possibilitem a sedimentação da estrutura cognitiva do talento (KATZ e KAHN, 1974).

O líder deve criar condições para que as pessoas atinjam suas expectativas, anseios, objetivos e identifique e desenvolva talentos, delegando responsabilidades e buscando adequar meios para a formação de uma equipe de trabalho competente e auto motivada (STÉDILE e FUMAGALLI, 2017).

Quanto ao desempenho a maior responsabilidade para manter os colaboradores talentosos é do gestor imediato, o qual deve estar comprometido com o papel que desempenha. Os gestores mais eficazes são os que possuem habilidades específicas na retenção de talentos. Desse modo, identificar talentos é estudar de uma forma mais ampla os traços de personalidade e as aptidões inatas que poderão ser desenvolvidos ao longo do tempo (KAYE; JORDAN-EVANS, 2000).

2.3 – CLIMA ORGANIZACIONAL E BEM-ESTAR NO TRABALHO

O estudo do clima organizacional tem como missão principal a compreensão das necessidades, apreensões e percepções dos clientes internos de uma determinada instituição.

Alguns autores definem o clima organizacional como percepção organizacional (EISENBERG; HUNTINGTON, 1986), a estrutura organizacional (PAYNE; PUGH, 1976) e semelhanças entre as perspectivas organizacionais e dos colaboradores (GLICK, 1985).

Schneider (2000) define clima como percepções de participantes sobre episódios, práticas e comportamentos que são compensados, amparados e anunciados. Segundo Steinke et al. (2015) o clima representa as percepções de colaboradores sobre governança, práticas e

procedimentos esperados, apoiados e recompensados em relação aos recursos humanos organizacionais.

O clima organizacional faz parte do Bem-estar no trabalho, que possui três aspectos: a satisfação no trabalho, o envolvimento com o trabalho e o comprometimento organizacional. A satisfação no trabalho está relacionada ao nível de contentamento, que engloba salários, promoções e outros. O envolvimento diz respeito ao atingimento de resultados e finalmente o comprometimento organizacional, que é o sentimento em relação a empresa (SIQUEIRA 2008). A figura 1, demonstra o modelo teórico do Bem-estar.

Figura 01: Modelo Teórico de Bem-estar no Trabalho

Fonte: Siqueira (2008)

3 METODOLOGIA

As micro e pequenas empresas objeto deste estudo, podem ser definidas a partir da receita bruta de vendas, sendo que até R\$ 360 mil reais são consideradas microempresas e acima de 360 mil reais até R\$ 4,8 milhões são consideradas empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2019). No Brasil, 99% das empresas são micros e pequenas empresas (MPE). As MPEs respondem por 52% (16,1 milhões) dos empregos com carteira assinada no setor privado (SEBRAE, 2018).

Para atender ao objetivo proposto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que para Lakatos & Marconi (1990, p. 57) refere-se ao levantamento de dados de qualquer pesquisa científica. Neste trabalho foram utilizadas fontes secundárias, os livros e artigos consultados

referem-se a gestão de pessoas, dando ênfase para o constructo gestão de talento, qualidade de vida e bem-estar. Este estudo tem caráter descritivo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme dados do SEBRAE (2018), o número de Microempresas no Brasil passou de 2,65 milhões no ano de 2009 para 4,14 milhões em 2017 e até o ano de 2022 deve atingir 4,66 milhões, representando um aumento de 75,5% em 23 anos com uma taxa média de crescimento anual de 2,47%.

Figura 2: Evolução e Projeção da Quantidade de ME (2010 a 2022)

Fonte: SEBRAE (2018)

No que se refere à dispersão geográfica da produção e comercialização dos bens e serviços, as MPES são, em número, quase a totalidade das empresas (JUNIOR 2017, p.23).

Conforme o ator supracitado, as MPES por serem regionais sempre estarão presentes na vida das pessoas, fornecendo bens e serviços que poderão ser consumidos em qualquer local que estejam, por isso é preciso estimular os colaboradores para que possam gerar valor. Um dos fatores críticos para o estímulo e manutenção de talentos nas atividades empresariais é a rotatividade.

Segundo Oliveira (2013) a rotatividade é o número de pessoas desligadas de uma empresa (por vontade própria ou não) ocasionando um espaço a ser preenchido. Corroborar

Chiavenato (2014, p.82) “a rotatividade de pessoal (*turnover*) é o resultado da saída de alguns colaboradores e a entrada de outros para substituí-los no trabalho”.

Para o DIEESE (2011, p.11), “a rotatividade representa a substituição dos ocupantes de um posto de trabalho por outro, ou seja, a demissão seguida da admissão, em um posto específico, individual, ou em diversos postos, envolvendo vários trabalhadores”.

A rotatividade custa caro às organizações e envolve custos de recrutamento, custos de seleção, custos de treinamento e custos de desligamento. Custos de recrutamento é formado pelo tempo dos recrutadores, pesquisa de mercado, atendimento aos candidatos, processamento da requisição de empregado. Custos de Seleção, envolve entrevistas, aplicação de provas de conhecimento, tempo dos selecionadores, exames médicos e laboratoriais. Custos de Treinamento, com programas de integração, custos diretos de treinamento, tempo de instrutores. Custos de Desligamento, composto pelo pagamento de salários, quitação de direitos trabalhistas, entrevista de desligamento, cargo vago até a substituição e custos de *outplacement* (CHIAVENATO, 2014).

As taxas de rotatividade representam sérios problemas para o funcionamento do mundo do trabalho. Para os trabalhadores significam insegurança quanto a permanência no trabalho e precarização das condições trabalhistas, já para as empresas, pode ser tratado como estratégia para a redução do salário e encargos trabalhistas (DIEESE, 2011).

A figura 3 apresenta a quantidade de pessoas desligadas, ativas e admitidas de 2002 a 2015.

Figura 3: Admitidos e desligados no Brasil – Empregos Formais (milhões de vínculos)

Fonte: DIEESE (2017)

Na figura 3 há um aumento a partir de 2008 na taxa de desligamento, estes dados demonstram os estoques de empregos em milhões de vínculos, reunindo tanto o setor público como privado. No setor privado a rotatividade entre celetistas é de 9 a 10 p.p%. maiores que no setor público, que possui características próprias sendo mais estável. Destaca-se que o principal tipo de demissão é sem justa causa e mesmo em momentos de economia forte a taxa de rotatividade foi elevada (DIEESE, 2017). Isto reforça a necessidade de investimentos em gestão de pessoas para que haja uma redução destes custos e a empresa possa competir com inteligência. A figura 4 indica a taxa de rotatividade global.

Figura 4: Taxa de Rotatividade global no mercado de trabalho celetista (%)

Taxa de rotatividade	Todos os setores	Construção Civil	Bancos	Comércio	Alojamento Alimentação	Metalurgia	Químicos	
Global	2007	46,7	103,2	23,2	55,2	63,7	37,2	51,6
	2008	52,4	117,5	22,1	60,2	70,0	44,9	55,2
	2009	49,2	107,5	26,7	57,7	69,5	38,8	48,2
	2010	53,2	117,3	28,4	60,8	74,9	42,3	48,9
	2011	54,6	114,6	19,9	64,9	77,8	44,7	49,1
	2012	55,2	114,3	20,8	63,9	78,1	45,3	47,2
Descontada	2007	34,3	82,5	4,0	40,4	45,7	27,0	37,7
	2008	37,6	91,4	5,0	42,7	48,4	33,3	41,0
	2009	36,0	85,6	4,1	41,7	49,0	33,2	36,9
	2010	37,4	90,0	3,7	41,8	50,1	30,3	35,0
	2011	37,3	86,6	4,1	42,7	50,7	31,8	34,0
	2012	37,4	86,6	5,1	41,4	49,6	32,4	33,3

Fonte: DIEESE (2017)

A rotatividade descontada, figura 4, excluí da análise os desligamentos por motivo de transferência, aposentadoria, pedidos de demissão pelo próprio trabalhador e casos de morte (DIEESE, 2017). O setor que apresentou maior rotatividade foi o da construção civil que tem como característica produzir por projeto, sendo um grande empregador de mão de obra operacional. Os demais apresentaram taxas semelhantes, reforçando a tese de que altos índices de rotatividade não estão vinculados apenas ao cenário econômico.

Estes dados de rotatividade demonstram o problema a ser enfrentado pelas empresas para atuarem em um mercado global. As organizações deveriam almejar a melhoria na qualidade dos seus processos e amparar eficientemente seus colaboradores para obterem vantagem competitiva (JUNIOR, 2017, P.15).

5 CONCLUSÃO

O objetivo deste estudo foi identificar os desafios para a gestão de talentos nas PMEs, o índice de rotatividade indica que as PMEs devem aperfeiçoar a gestão de pessoas e de talentos para obtenção de resultados. Torna-se questão estratégica, aplicar políticas de retenção de talentos, para permanecerem em um mercado altamente competitivo. Portanto, valorizar e desenvolver seus colaboradores, fornecendo ferramentas, conhecimentos e recursos necessários para o desenvolvimento é peça fundamental, para gerar engajamento e crescimento empresarial.

Percebe-se a importância do investimento em lideranças capazes de conhecerem cada um de seus colaboradores, compreendendo seus objetivos, características, potencialidades, dificuldades e necessidades, promovendo o desenvolvimento profissional e identificando o fator motivador para estimular sua permanência na organização.

Os altos custos com a rotatividade poderiam ser aplicados na gestão de pessoas. Esta visão estratégica é essencial na adoção de políticas motivacionais, uma delas é atender as primeiras expectativas dos colaboradores no momento da contratação, como o clima organizacional e o bem-estar no trabalho. Recomenda-se novos estudos relacionando a gestão de pessoas com o índice de sobrevivência das PMEs.

6 REFERÊNCIAS

BHATTACHARYA, C. B., Korshun, D., & Sen, S. (2009). Fortalecer os relacionamentos entre as partes interessadas e as empresas por meio de iniciativas de responsabilidade social corporativa mutuamente benéficas. *Journal of Business Ethics*, 85(2), 257–272.

BOUTEILLER, C.; KARYOTIS, C. The evaluation of intangibles: introducing the optional capital. *Investment Management and Financial Innovations*, v.7, n.4, p. 85-92, 2010.

CHIAVENATO, Idalberto. *Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos: como incrementar talentos na empresa*. Barueri: Manole, 2009.

CHIAVENATO, Idalberto. *Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações*. Rio de Janeiro, Campus, 2009.

CHOWDHURY, Subir. *A era do talento, obtendo alto retorno sobre o talento*. 1. ed. São Paulo: 2003.

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – *Rotatividade e Flexibilidade no Mercado de Trabalho*, São Paulo, 2011.

DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos –

Movimentação no mercado de trabalho – Rotatividade, intermediação e proteção ao emprego, São Paulo, 2017.

DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de pessoas na Empresa. Moderna. São Paulo: Atlas, 2004. 206 p.

EISENBERGER, R.; HUNTINGTON, R.; HUTCHINSON, S.; SOWA, D. (1986). Suporte de percepção organizacional. 71.: Journal of Applied Psychology. pp. 500–507.

GLICK, W. H. (1985). Conceituando e medindo o clima organizacional e psicológico: armadilhas na pesquisa multinível. 10. Academy of Management Review. pp. 601–616.

JOHNASON, P.; HRM in changing organizational contexts. In DGCollings & G. Wood (Eds.), Human Resource Management: A Critical Approach . London: Routledge, 2009.

JUNIOR, Antonio E. – Avanços Importantes para as micro e pequenas empresas, CNC – Confederação Nacional do Comércio de bens serviços e turismo, Rio de Janeiro, 2017

KATZ, Daniel & KHAN, Robert L. Psicologia social das organizações. 2. Ed. São Paulo: Atlas, 1974.

KAYE, Beverly ; JORDAN-EVANS, Sharon . Retention: Tag, you're it! Training & Development, p. 29-34, april, 2000.

LAKATOS, E. M; MARCONI, M. de A. Técnicas de pesquisa. 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 1990

MATIS L. R et al (2012), Management of human Resources. P. 05.

MICHAELS, Ed ; HANDFIELD-JONES, Helen ; AXELROD, Beth. A guerra pelo talento: o talento como diferencial estratégico entre as empresas. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2002.

NETO, A.R & MAZZA, A.C.A. A percepção dos gestores sobre as práticas de retenção de talentos adotadas em uma empresa de logística e distribuição. Revista Administração em Diálogo, Vol. 17, p.162-180.

OHMAE, Kenichi. End of the Nation State: The Rise of Regional Economies. New York: Touchstone, 1996. 224 p.

OLIVEIRA, Luciana B.- Administração de Recursos Humanos, Secretaria da Educação do Governo do Estado de Pernambuco, 2013.

RIBEIRO, Antônio de Lima, Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2012.

SCHNEIDER, B. (2000), A vida psicológica das organizações, em Ashkanasy, NM e Peterson, ME (Eds), Manual de Cultura Organizacional e Clima, sábio, Thousand Oaks, CA, pp. 17 - 21.

- SIQUEIRA, M. M. M. (2008). Bem-estar no trabalho. In J. Cruz, S. N. Jesus & C. Nunes (Org.). Bem-estar e qualidade de vida: contributos da psicologia da saúde (pp. 249-264). Leiria: Textiverso.
- SEBRAE (2013). Retenção de Talentos - Guia de Crescimento. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MG/Sebrae%20de%20A%20a%20Z/Reten%C3%A7%C3%A3o+de+Talentos+-+Guia+de+Crescimento.pdf> Acesso em: 29 jan. 2019.
- SEBRAE (2018). Pequenos Negócios em Números. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD>. Acesso em: 16 jan. 2019.
- SEBRAE (2018). Perfil das microempresas e empresas de pequeno porte. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RO/Anexos/Perfil%20das%20ME%20e%20EPP%20-%2004%202018.pdf>. Acesso em 16 jan. 2018.
- SEBRAE (2019). Confira as diferenças entre microempresa, pequena empresa e MEI. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-as-diferencas-entre-microempresa-pequena-empresa-e-mei,03f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD> Acesso em: 16 jan. 2019.
- SEBRAE, (2019). Gestão de Pessoas - O sucesso do negócio depende de uma boa gestão de equipe. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/boa-gestao-de-pessoas-resulta-em-sucesso-no-negocio,4423438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD?origem=tema&codTema=8> Acesso em: 29 jan. 2019.
- STÉDILE, Maurinei e FUMAGALLI, L.A.W. (2017). O setor de gestão de pessoas e a importância da retenção de talentos. Revista da Administração. FW v. 15/n. 27/p. 57-76. mai. 2017.
- STEINKE, C., Dastmalchian, A. e Baniyadi, Y. (2015). Explorando aspectos do clima no local de trabalho no Canadá: implicações para os recursos humanos dos cuidados de saúde. Asia Pacific Journal of Human Resources - Wiley Online Library, vol. 53 N.º 4, pp. 415 - 431.